

*Абдурахманов А.А.
исполняющий обязанности доцента
Джизакский политехнический институт*

ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИИ О СООТВЕТСТВИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы об оценке неопределенности измерений при принятии решения о соответствии физико-химических величин, что определяет соответствие продукта, процесса и технологического процесса соответствующим стандартам и требованиям.

Ключевые слова: объективный критерий, вероятность ошибки, испытания продукции, предел допуска, поставщик, потребитель, качества.

*Abdurakhmanov A.A.
acting associate professor
Jizzakh Polytechnic Institute*

ASSESSMENT OF MEASUREMENT UNCERTAINTY WHEN MAKING DECISIONS ABOUT THE COMPLIANCE OF PHYSICAL AND CHEMICAL VALUES

Abstract. The article discusses the issues of assessing the uncertainty of measurements when deciding on the compliance of physico-chemical quantities, which determines the compliance of the product, process and technological process with the relevant standards and requirements.

Keywords: objective criterion, probability of error, product testing, tolerance limit, supplier, consumer, quality.

В настоящее время в Республике Казахстан реализуются следующие проекты: нормативные документы, правые акты и согласованные улучшения, с целью сохранения доверия к спросу, безопасности и качеству. Сегодня это эффективное влияние на мирную экономику, мессенджерские мероприятия и

обнаружение объектов, влияющих на анализ, деловые решения и поступления, на репутацию и финансовые операции.

При аутентичной координации не только количественные результаты, но и разнообразные сценарии, такие как мощные искатели или приблизительные крайние конкретные слуги (варианты: У дона рисунок 1).

Рисунок 1. Результаты Испании и их непредставленность в отношении превосходства (Примечание: не соответствует техническим требованиям, соответствует техническим требованиям)

В этом случае варианты А и D приводят к общему разрешению, а не к возникновению и влиянию непредставительства. Однородный вариант V и S, с переносимым интервалом неопределенности. Такой анализ должен иметь объективный критерий (закономерность) принятия результатов, который имеет повышенную частоту интервала неопределенности, за которым следуют элементы допуска. Наиболее решающий в определении первичного закона вопрос о принятиях, следует доказать при оценке соответствия: соответствий или несвоевременное уточнение (техно-растительность) или ограничение. Риск поставщика (α) или риск- (β). Стандартная неопределенность измерения u (y) и для определенного уровня Доверия расширенная неопределенность измерения. Единственный предел допуска (верхний или нижний) или пределы допуска, установленные в графике. Установите зону соответствия, зону несоответствия и полосу безопасности для предполагаемой вероятности ошибки типа I (риск поставщика α) или ошибки типа II (риск потребителя β).

Правило принятия решения. На рисунке 2 показаны основные международные стандарты правил принятия решений.

Рисунок 2. Международные стандарты правил принятия решений на основе риска.

При оценке соответствия (соответствует/несоответствие) решение принимается на основании наблюдаемых данных (измеренных величин). Полученные данные испытаний продукции фиксируются в журналах работы работника аккредитованной испытательной лаборатории с указанием идентификационных данных (дата, метод испытаний, фамилия, имя, отчество работника аккредитованной испытательной лаборатории и т.п.).

Аккредитованная испытательная лаборатория применяет следующие правила принятия решений при оценке соответствия с учетом конкретных 3 случаев. Главное правило Объект соответствует заданному требованию, если истинное значение его свойства Y находится в пределах поля допуска. Знание Y представлено функцией плотности вероятности (PDF) $f(x_i)$ таким образом, что утверждение о соответствии всегда является выводом, имеющим некоторую вероятность того, что оно истинно. Случай № 1 для одного нижнего предела поля допуска (например, не менее 50 мг/л). Вероятность соответствия определяется по следующим формулам (1). Если вероятность соответствия $p_c > 95\%$ принимается решение о соответствии. Если $p_c < 95\%$, принимается решение о несоответствии. Формула расчета p_c выглядит следующим образом:

$$p_c = \Phi\left(\frac{y - T_L}{u}\right). \quad (1)$$

Случай № 2 для одного верхнего предела поля допуска (например, не более 50 мг/л). Вероятность соответствия определяется по следующим формулам: При вероятности соответствия $p_c > 95\%$ принимается решение о соответствии. При $p_c < 95\%$ принимается решение о неисполнении. Формула расчета p_c выглядит следующим образом:

$$p_c = \Phi\left(\frac{T_U - y}{u}\right). \quad (2)$$

Случай № 3 для двустороннего поля допуска (например, от 50 мг/л до 80 мг/л). Вероятность соответствия определяется по следующим формулам: При вероятности соответствия $p_c > 95\%$ принимается решение о соответствии. При

$p_c < 95\%$ принимается решение о неисполнении. Формула расчета p_c выглядит

следующим образом:

$$p_c = \Phi\left(\frac{T_U - y}{u}\right) - \Phi\left(\frac{T_L - y}{u}\right). \quad (3)$$

При измерении неуказанных физических величин решение о соответствии образца продукции принимается заказчиком.

На рис. 3 представлены результаты экспериментальной работы с обработкой данных и расширенной неопределенностью измерений.

Выберите правильный размер подгруппы. В случае сомнений выберите размер подгруппы. Частичны подгруппы не отображаются (рисунок4).

Рисунок 4. Оценка результатов измерения с использованием карты управления.

Заключение Оценка соответствия – это любая деятельность, предпринимаемая для того, чтобы прямо или косвенно определить, соответствует ли продукт, процесс, систему, лицо или тело соответствующие стандарты и соответствует определенным требованиям.

Поскольку результат измерения представлен в форме набора значений (измеренное значение значения и расширенная неопределенность формирует интервал покрытия), а требования устанавливаются в форме допусков или максимальных допустимых значений, существуют риски принятия неправильных решений по соблюдению. В области экоинженерии учет неопределенности измерений сводит к минимуму риск принятия решений.

Использованные источники:

1. Vlinov, L.N. Экология: учебник для второстепенного профессионального образования / Л.Н. Блинов, В.В. Полякова, А.В. Семена; Под общей редакцией Л. Н. Блинова. - Москва: приложение издательства, 2018. - 209 с.
2. Гурова, Т.Ф. Экология и рациональное природопользование: учебник и практикум для академического бакалавриата/Т.Ф. Гурова, Л.В. Назаренко. - 3-е изд., под редакцией и доп. - Москва: Издательство Юрит, 20XX. - 188 с.
3. Исматуллаев П. Р, Шертайлаков Г. М, Абдурахманов А.А., Разработка автоматических влагомеров для продуктов агропромышленного комплекса ISSN 2072-0297 «Молодой учёт». № 4 (108). февраль 2016 г.
4. Шертайлаков Гайрат Муродович, старший преподаватель; Каримов Шавкат, старший преподаватель; Абдурахманов Азиз Абдухаликович, ассистент; Кудратова Гульноза Тохировна Комментарий к номеру "Молодой учёный". № 6 (140) vi. февраль 2017 г. ISSN 2072-0297
5. Абдурахманов А. А. «Экономика и общество» №10(89) 2021 www.iupr.ru
Рол Стандартизации В Повышении Качества Продукции
6. Абдурахманов Азиз Абдухаликович. Оценка Неопределенности Измерений В Цифровую Эру Академический Исследовательский Журналif-7.4январь 2023 Том 1 Выпуск 7.